

INCIDENCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO

*INFLUENCE OF STORY READING ON READING
COMPREHENSION*

Alicia Beatriz Camacho Tuza¹

RESUMEN

El presente artículo tuvo como objetivo analizar cómo la comprensión lectora influye en el rendimiento académico de los estudiantes. La investigación cuenta con un enfoque cuantitativo, se usó un diseño correlacional y no experimental. Además, para recoger la información, se aplicó un cuestionario de tipo Likert a 25 estudiantes, lo cual permitió conocer tanto su nivel de comprensión lectora como su desempeño en el ámbito escolar. Los resultados mostraron que la mayoría de los estudiantes comprende los textos solo “a veces”, lo cual indica que aún no se ha desarrollado al 100 % sus habilidades lectoras. Esto se refleja de igual forma en su rendimiento académico, el cual resulta irregular, sobre todo en actividades que implica leer, analizar o seguir instrucciones. En conclusión, la comprensión lectora influye en el rendimiento académico, por lo cual, es importante trabajarla por medio de estrategias que ayuden a mejorar el aprendizaje.

Palabras clave: comprensión lectora, rendimiento académico, lectura

ABSTRACT

This study aimed to analyze how reading comprehension influences the academic performance of students. The research followed a quantitative approach, using a correlational and non-experimental design. Data were collected through a Likert-type questionnaire applied to 25 students, which allowed identifying their level of reading comprehension as well as their academic performance. The results showed that most students understand texts only “sometimes,” indicating that their reading skills are not fully developed. This situation is also reflected in their academic performance, which tends to be irregular, especially in activities that involve reading, analyzing, or following instructions. In conclusion, reading comprehension significantly influences academic performance. Therefore, it is important to strengthen this skill through strategies that help improve students’ learning.

Keywords: reading comprehension, academic performance, reading.

¹Alicia Beatriz Camacho Tuza, Ecuador, Ministerio de Educación, Ecuador, aliscamacho17@hotmail.com, <https://orcid.org/0009-0002-3138-4732>

1. INTRODUCCIÓN

En el estudio de Abad et al. (2024) “Las estrategias de lectura y su incidencia en la comprensión lectora de estudiantes de una universidad pública del noroeste de México” se analiza cómo el uso de estrategias puede mejorar la comprensión lectora en estudiantes universitarios. Además, la investigación parte de una realidad, puesto que, muchos estudiantes se encuentran con dificultades para entender lo que leen, en consecuencia, afecta a su aprendizaje en distintas asignaturas. La investigadora evaluó el nivel de comprensión lectora mediante una prueba inicial, esto ayudó evidencias las dificultades. Posteriormente, se aplicó una segunda evaluación con el fin de comparar resultados antes y después de la intervención.

Los resultados muestran que el 38 % logró avanzar de nivel en su comprensión lectora, un 50 % mejoró su desempeño académico al obtener puntajes más altos. Estos resultados muestran que las estrategias de lectura no solo facilitan una mejor comprensión de los textos, sino que también fortalece de manera progresiva las habilidades lectoras de los estudiantes. Por lo dicho anteriormente, de acuerdo con Anilema et al. (2024) se muestra la importancia de incorporar estrategias de lectura dentro del

aula, puesto que, su aplicación ayuda a formar personas más críticas y reflexivas.

El estudio titulado “Comprensión Lectora y El Rendimiento Académico En Educación Primaria” desarrollado por Arboleda (2024) se analiza la relación entre la comprensión lectora y el rendimiento académico de los estudiantes. Esta investigación es de tipo cuantitativo, además, los resultados muestran que más del 50 % de estudiantes presenta dificultades lectoras. Asimismo, se evidenció que algunos estudiantes tienen problemas para identificar ideas principales y localizar información. En este sentido, según Barrios y Sevilla (2024) la mayoría de estudiantes se encuentra en niveles básicos de comprensión y solo domina el nivel literal. Esto demuestra que las dificultades de comprensión lectora influyen de manera directa en el rendimiento académico, por lo cual, es importante fortalecer estas habilidades desde los primeros años de escolaridad.

En el estudio “Dificultades en la comprensión lectora y su incidencia en el rendimiento académico en estudiantes de 5to año de la Escuela de Educación Básica Brasil” elaborado por Canchica y Flores (2023) se analiza cómo las dificultades en la comprensión lectora afectan al desempeño

escolar de los estudiantes de educación básica. Este estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y descriptivo. A través de la observación se identificó que más del 85 % tenía dificultades para realizar inferencias, reconocer ideas principales y comprender el vocabulario dentro de los textos. Esta problemática se refleja de manera directa en el rendimiento académico en distintas asignaturas. Por consiguiente, el estudio confirma que los estudiantes no comprenden lo que leen.

En la investigación “Aplicación de estrategias didácticas antes, durante y después de la lectura para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de tercer grado de una institución educativa primaria de Celendín, 2024” desarrollada por Chamba et al. (2025) se buscó comprobar si el uso de estrategias en distintos momentos de la lectura influye en la mejora de la comprensión lectora en estudiantes. Asimismo, el estudio se aplicó a 25 alumnos, tras esta intervención se evidenció que el 76 % logró ubicarse en el nivel esperado, mientras que el 24 % permaneció en proceso. Además, a partir de dichos resultados se evidencia que los estudiantes desarrollaron su capacidad para comprender textos, identificar información relevante etc. También, el

análisis estadístico afirma que esta mejora no fue casual, sino el resultado de la aplicación de estrategias.

En el estudio “Estrategias de lectura y comprensión lectora en estudiantes de tercero de primaria de Institución Educativa Particular Aprendamos de Jesús, San Juan de Lurigancho, 2024” realizado por Chuquimia et al. (2024) se analiza de qué manera el uso de estrategias de lectura se relaciona con la comprensión lectora en los estudiantes. Los resultados muestran que existe una relación importante entre estas variables. Se observa que hay una correspondencia del 75,9 % lo que indica que mientras más usan estrategias de lectura pueden lograr comprender de manera más adecuada los textos. Además, en el nivel literal la relación es del 67,7 % lo cual se evidencia que estas estrategias ayudan de sobre manera a identificar información de manera directa. Asimismo, el nivel inferencial muestra que el 63,2 % se ayuda a interpretar y deducir ideas que no se encuentran explícitas dentro del texto. Dentro del estudio de San Martín y Troncoso (2024) se buscó ver que las estrategias de lectura si ayuda a que los estudiantes entiendan de mejor manera un texto, también, ayuda a desarrollar habilidades mucho más

profundas, lo cual, puede influir dentro de su rendimiento académico.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del estudio:

El presente estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, puesto que, orienta al análisis de datos numéricos, los cuales permiten medir de manera objetiva las variables de estudio, las cuales son: comprensión lectora y rendimiento académico (Córdova, 2025). Dicho enfoque es pertinente para este estudio, pues se identificará, patrones, tendencias y posibles entre variables.

El alcance de esta investigación es correlacional, pues, no solo busca describir el nivel de comprensión lectora y su rendimiento académico, sino también establecer la relación existente entre las variables (Francia et al., 2022). En este sentido, el estudio pretende determinar en qué medida la comprensión lectora influye en el desempeño académico. El diseño es no experimental, ya que, las variables no fueron manipuladas de manera intencional por el investigador. Por el contrario, se observaron tal y como se observaron en su contexto natural, es decir, dentro del aula de clases. Además, la investigación se apoyó en la

modalidad documental, la cual permitió recopilar información teórica y también se utilizó la modalidad de campo, mediante la cual se obtuvo información directa de los estudiantes a través de instrumentos de aplicación.

Población y muestra:

La población de estudio estuvo conformada por estudiantes de educación básica elemental de sexto grado. Para el desarrollo de esta investigación se seleccionó una muestra de 25 estudiantes, además, se usó un muestreo no probabilístico por conveniencia.

Criterios de Inclusión

Para garantizar la pertinencia de los participantes dentro del estudio, se establecieron criterios de inclusión que permitieron delimitar la muestra:

Asistir de manera regular a clases, lo cual asegura su participación activa en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Mostrar disposición para participar en la investigación de manera voluntaria.

Criterios de Exclusión

Además, se establecieron criterios de exclusión con el fin de evitar posibles sesgos en la investigación y garantizar la

credibilidad de la información recolectada. Se excluyeron en este estudio:

Aquellos estudiantes que no completaron el cuestionario en su totalidad.

Instrumentos de recolección de datos:

Para la recolección de la información se utilizó la técnica de la encuesta, esta permitió obtener de manera directa y estructurada. Además, como instrumento se aplicó un cuestionario estructurado de tipo Likert, compuesto con 3 opciones: nunca, a veces y siempre.

Procedimiento de recolección de datos:

Se llevó a cabo dentro del aula de clases, en un lugar previamente coordinado con el docente de turno. Antes de empezar con la aplicación del instrumento, se les explicó a los estudiantes el objetivo de la investigación y se les resaltó la importancia de su participación. Los estudiantes tenían que responder a este cuestionario de manera individual y con un tiempo estimado de 20 minutos.

Análisis de los datos:

Al finalizar la recolección de datos, la información fue organizada y tabulada de manera sistemática. Se procedió a clasificar las respuestas de acuerdo con las categorías

de la escala Likert. También, para análisis e datos se emplearon procesos estadísticos como las frecuencias y porcentajes.

Consideraciones éticas:

El desarrollo de este estudio se llevó a cabo y bajo los principios éticos fundamentales. No se recopiló información personal que permitiera identificar a los estudiantes, esto para garantizar el anonimato y la confidencialidad. La participación fue de carácter voluntario y se informó a los estudiantes sobre el propósito del estudio.

3. RESULTADOS

Tabla 1

¿Entiendo lo que leo sin que alguien me lo explique?

	Frecuencia	Porcentaje
Válido Nunca	6	24,0 %
A veces	14	56,0 %
Siempre	5	20,0 %
Total	25	100,0 %

Se muestra que predomina la opción a veces 56 % en la comprensión del test sin ayuda, frente a nunca con un 24 % y siempre con un 20 %.

Tabla 2

¿Puedo decir de qué trata un texto después de leerlo?

	Frecuencia	Porcentaje
Válido Nunca	8	32,0 %
A veces	14	56,0 %

Siempre	3	12,0 %
Total	25	100,0 %

Se observa que el 56 % de los estudiantes a veces puede decir de qué trata un texto, un 32 % indicó que nunca y un 12 % siempre.

Tabla 3

¿Identifico las ideas principales de una lectura?

	Frecuencia	Porcentaje
Válido Nunca	4	16,0 %
A veces	16	64,0 %
Siempre	5	20,0 %
Total	25	100,0 %

Se observa que el 64 % a veces identifica las ideas principales en comparación con siempre que tuvo un 20 % y nunca un 16 %.

Tabla 4

¿Puedo imaginar lo que pasa en la historia mientras leo?

	Frecuencia	Porcentaje
Válido Nunca	4	16,0 %
A veces	12	48,0 %
Siempre	9	36,0 %
Total	25	100,0 %

En la capacidad de imaginar la lectura, predomina a veces con un 48 %, seguido de siempre con un 36 % y nunca con un 16 %.

Tabla 5

¿Hago preguntas sobre lo que leo?

	Frecuencia	Porcentaje
Válido Nunca	6	24,0 %
A veces	13	52,0 %
Siempre	6	24,0 %
Total	25	100,0 %

La opción más frecuente es a veces con un 52 % en la formulación de preguntas, mientras que nunca y siempre presentan el mismo porcentaje (24)

Tabla 6

¿Entiendo palabras nuevas usando el contexto del texto?

	Frecuencia	Porcentaje
Válido Nunca	8	32,0 %
A veces	11	44,0 %
Siempre	6	24,0 %
Total	25	100,0 %

Predomina a veces con un 44 % en la comprensión de palabras por contexto, seguido de nunca con un 32 % y un siempre con un 24 %.

Tabla 7

¿Comprendo fácilmente las tareas escritas que me dejan?

	Frecuencia	Porcentaje
Válido Nunca	7	28,0 %
A veces	9	36,0 %
Siempre	9	36,0 %
Total	25	100,0 %

En la comprensión de tareas escritas, se observa una igualdad de un 36 % entre a veces y siempre, por otro lado un 28 % respondió nunca.

Tabla 8

¿Resuelvo bien los ejercicios después de leer las instrucciones?

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Nunca	6	24,0 %
	A veces	16	64,0 %
	Siempre	3	12,0 %
	Total	25	100,0%

Un 64 % respondió que a veces resuelve bien los ejercicios luego de leer las instrucciones, seguido de un nunca con 24 % y siempre con un 12 %.

Tabla 9

¿Participo en clase cuando trabajamos con lecturas?

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Nunca	4	16,0 %
	A veces	11	44,0 %
	Siempre	10	40,0 %
	Total	25	100,0 %

En la participación en clase predomina el a veces con un 44 %, seguido de siempre con un 40 % y nunca con un 16 %.

Tabla 10

¿Me va bien en las materias donde hay que leer mucho?

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Nunca	6	24,0 %
	A veces	14	56,0 %
	Siempre	5	20,0 %
	Total	25	100,0 %

La opción más frecuente fue a veces con un 56 % en el rendimiento de materias con lectura, frente a un nunca con un 24 % y siempre con un 20 %.

4. DISCUSIÓN

El objetivo de esta investigación fue analizar cómo la comprensión lectora influye en el rendimiento académico de los estudiantes. A partir de estos resultados, se puede decir que sí existe una relación entre ambas variables. En este sentido, cuando los estudiantes tienden a no entender adecuadamente lo que leen, esto puede verse reflejado en sus calificaciones y su desempeño en clase (Gutiérrez et al., 2024).

Al observar los resultados, se evidencia que la mayoría de los estudiantes mostró a “a veces” en casi todos los ítems. Esto refleja que sus habilidades de comprensión lectora no están desarrolladas de manera adecuada. De acuerdo con Herrera Dapelo (2022) existe cierta dificultad en

identificar ideas principales, explicar lo que leyeron o comprender información más profunda.

Estos resultados coinciden con lo planteado por Loayza et al. (2022) quienes mencionan que cuando se aplican estrategias de lectura la comprensión mejora de manera favorable. En este caso, el hecho de que los estudiantes comprendan “a veces” podría indicar que estas estrategias no se están usando de manera constante en el aula. De igual manera, lo encontrado se relaciona con el estudio de Morante y Ramírez (2024) donde se muestra que más de la mitad de los estudiantes tienen dificultades para comprender textos, especialmente en identificar ideas principales. En el presente estudio, no todos los estudiantes presentan dificultades graves, pero sí se evidencia que cuando no comprenden bien, su rendimiento tampoco es constante.

Lo señalado por Moreno y Guano (2024) refuerza estos resultados, puesto que, al aplicar estrategias antes, durante y después de la lectura mejora mucho la comprensión. De igual manera, los resultados coinciden con lo planteado por Moya y Malla (2022) los cuales señalan que existe una relación fuerte entre el uso de estrategias de lectura y la comprensión. Esto confirma enseñar a leer

bien no es solo leer, sino saber a cómo trabajar con textos.

Los resultados obtenidos en el presente estudio muestran que es necesario trabajar la comprensión lectora dentro del aula. Sin embargo, lo que plantea Moyano et al. (2024) el estudio tiene algunas limitaciones, por ejemplo, se trabajó con una cierta cantidad de estudiantes. Además, solo se usó un cuestionario, en consecuencia, no se profundizó otros aspectos importantes.

5. CONCLUSIONES

A partir de esta investigación, se concluye que la comprensión lectora sí influye en el rendimiento académico de los estudiantes. Se evidenció que cuando los estudiantes tienen dificultades para entender lo que leen, esto también se refleja en su desempeño dentro del aula de clases. Además, se identificó que los estudiantes no comprenden los textos de manera constante, esto hace que su rendimiento académico también sea irregular, sobre todo en sus actividades donde es necesario leer, analizar o seguir instrucciones. Por lo tanto, se confirma que existe una relación directa entre ambas variables.

Este estudio permite observar la importancia de trabajar más la comprensión

lectora desde los primeros años escolares. Aplicar estrategias adecuadas puede ayudar a que los estudiantes entiendan mejor lo que leen y como resultado mejoren su desempeño académico. Además, se considera importante investigar este tema para encontrar nuevas estrategias para fortalecer el aprendizaje en los estudiantes.

6. REFERENCIAS

- Abad Jiménez, A. V., Zapata Valverde, Y. F., Esteves Macias, J. C., Hernández Centeno, J. A., Valencia Trujillo, G. D., Martínez Oviedo, M. Y., & Abad Troya, L. (2024). La Influencia de los Clubes de Lectura en el Desarrollo de la Comprensión Lectora y el Pensamiento Crítico en Estudiantes Educación General Básica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(5), 4163-4180. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i5.13883
- Anilema Lema, M. B., Cartagena Yumbillo, M. E., & Cartagena Yumbillo, K. G. (2024). Relación del uso de la TICs como herramienta para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de la unidad educativa intercultural bilingüe interandina. *Código Científico Revista de Investigación*, 5(2), 760-782. <https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v5/n2/582>
- Arboleda Cardona, F. N. (2024). La Incidencia de la Motivación para la Comprensión Lectora en los Estudiantes de Sexto Año de E.G.B. de la Unidad Educativa Maura Castro. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(3), 9373-9390. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i3.12083
- Barrios Aquise, M., & Sevilla Muñoz, T. C. (2024). *Impacto del apoyo familiar en el desempeño lector de estudiantes de secundaria*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13381945>
- Canchica, K., & Flores, G. (2023). Relación de la comprensión lectora en el rendimiento académico de estudiantes de Tecnología Superior: Relationship of reading comprehension to the academic performance of Higher Technology students. *RES NON VERBA REVISTA CIENTÍFICA*, 13(2), 59-74. <https://doi.org/10.21855/resnonverba.v13i2.819>
- Chamba Rivera, J. M., Chamba Ribera, S. S., Chamba Ribera, E. V., Pucha Córdova, M. E., & Sánchez Chamba, T. J. (2025). Influencia de la Hora Pedagógica de Animación a la Lectura en el Pensamiento Crítico y Comprensión Lectora en la Educación General Básica en Ecuador. *SAGA: Revista Científica Multidisciplinar*, 2(1), 191-203. <https://doi.org/10.63415/saga.v2i1.40>
- Chuquimia Castillo, M. J., Zevallos Apaza, J., Ayma Maquera, R. M., & Dávila Rojas, O. M. (2024). El apoyo de los padres de familia en el aprendizaje de la comprensión lectora. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 8(34), 1838-1849. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v8i34.837>
- Córdova Matamoros, L. D. C. (2025). Influencia de la comprensión lectora

- en la comunicación oral de los estudiantes de una Universidad de Machala, 2022. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(2), 6665-6680. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i2.17395
- Francia-Jesús, M. E., Mendoza-González, A., & Andrade-Díaz, E. M. (2022). Influencia de las TIC en la comprensión lectora y la escritura creativa: Una revisión sistemática. *Tierra Nuestra*, 16(1), 68-78. <https://doi.org/10.21704/rtn.v16i1.1899>
- Gutiérrez Quezada, P. J., Ruiz Pinta, G. J., Chamba Agila, D. M., & Vásquez Quizhpe, M. E. (2024). Visual Thinking y su influencia en la comprensión lectora de los estudiantes del Décimo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional “La Dolorosa”. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(1), 3248-3282. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i1.9666
- Herrera-Nuñez, Y., & Dapelo, B. (2022). Estrategias de lectura y rendimiento académico en la transición a la educación superior. *Praxis & Saber*, 13(32), e12809. <https://doi.org/10.19053/22160159.v13.n32.2022.12809>
- Loayza Romero, M., Gallarday Morales, S. A., & Arana Loayza, P. K. (2022). Impacto de las estrategias pedagógicas en las habilidades de comprensión lectora. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 6(25), 1355-1366. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v6i25.417>
- Morante Espinoza, H., & Ramírez Chávez, M. A. (2024). Comprensión Lectora y Aprendizaje Significativo en los Estudiantes de Educación Básica Superior. *Estudios y Perspectivas Revista Científica y Académica*, 4(2), 168-193. <https://doi.org/10.61384/r.c.a..v4i2.207>
- Moreno Champutiz, C. F., & Guano Salazar, K. A. (2024). Comprensión lectora como base para el desarrollo del pensamiento crítico: Reading comprehension as a basis for the development of critical thinking. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(5). <https://doi.org/10.56712/latam.v5i5.2591>
- Moya-López, C., & Malla-Morocho, I. (2022). TRASTORNOS DE APRENDIZAJE Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE UN ESTUDIANTE: ANÁLISIS DE CASO. *PSICOLOGÍA UNEMI*, 6(10), 51-67. <https://doi.org/10.29076/issn.2602-8379vol6iss10.2022pp51-67p>
- Moyano Reyes, D., Duarte Nivelá, V., & Cedeño Sempertegui, M. (2024). El diagnóstico de necesidades educativas específicas no asociadas a la discapacidad y su incidencia en el rendimiento académico. *Revista Social Fronteriza*, 4(6), e46542. [https://doi.org/10.59814/resofro.2024.4\(6\)542](https://doi.org/10.59814/resofro.2024.4(6)542)
- San Martín, N. M., & Troncoso, C. I. (2024). Desarrollo lector y nivel apreciativo en la formación universitaria: Bienestar, motivación y rendimiento académico. *Formación Universitaria*,

17(5), 151-160.
<https://doi.org/10.4067/s0718-50062024000500151>